

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна FUQAROLIK SUDLARIDA MA'NAVIIY ZARARNI UNDIRISH: MUAMMO VA ECHIMLAR.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna,

Toshkent davlat yuridik universiteti doktoronti

ORCID: 0000-0002-2067-4614

E-mail: azihodje@gmail.com

FAO VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O‘ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG‘ARMASI)

For citation: Khodjaeva Aziza Bahtiyarovna. MUTUAL COOPERATION BETWEEN FAO AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: IFAD (INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT). Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp. 106-113

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168348>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada FAOning O‘zbekiston Respublikasi bilan aynan IFAD (Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasi) bilan xalqaro huquqiy hamkorligi, bugungi kun uchun juda ahamiyatli ekanligi. Ushbu xalqaro tashkilotlar o‘rtasidagi ikki tamonlama xalqaro huquqiy hamkorligini mustaxkamlab kelayotganligi bugungi kunda, ochlikni bartaraf etishda kerakli bo‘lgan mexanizm ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu xalqaro tashkilotning strategik ustuvor yo‘nalishlardan biri — aholi salomatligi va farovonligiga olib keladigan butundunyoda inson kapitalini inklyuziv rivojlantirishdir.

Kalit so‘zlar: FAO, BRM (Barqaror rivojlanish maqsadlari), CPF (Country Programming Framework for the Republic of Uzbekistan, IFAD (Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasi).

Ходжаева Азиза Бахтияровна,

Докторант Ташкентского государственного

юридического университета

ORCID: 0000-0002-2067-4614

E-mail: azihodje@gmail.com

ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ФАО И РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН: IFAD (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье очень важным на сегодняшний день является международно-правовое сотрудничество ФАО с Республикой Узбекистан, а именно IFAD (Международный фонд сельскохозяйственного развития). Мы видим, что усиление международно-правового сотрудничества между этими международными организациями является сегодня

необходимым механизмом ликвидации голода. Одним из стратегических приоритетов этой международной организации является инклюзивное развитие человеческого капитала во всем мире, что ведет к здоровью и благополучию населения.

Ключевые слова: ФАО, ЦУР (Цели устойчивого развития), РПСРПУ (Рамочная программа страновой программы для Республики Узбекистан), МФСР (Международный фонд сельскохозяйственного развития).

Khodjaeva Aziza Bahtiyarovna,

PhD student of Tashkent State University of Law

ORCID: 0000-0002-2067-4614

E-mail: azihodje@gmail.com

MUTUAL COOPERATION BETWEEN FAO AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: IFAD (INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT)

ANNOTATION

In this article, the international legal cooperation of FAO with the Republic of Uzbekistan, namely IFAD (International Fund for Agricultural Development), is very important today. We see that strengthening international legal cooperation between these international organizations is today a necessary mechanism for eliminating hunger. One of the strategic priorities of this international organization is the inclusive development of human capital throughout the world, which leads to the health and well-being of the population.

Keywords: FAO, SDGs (Sustainable Development Goals), CPF (Country Program Framework for the Republic of Uzbekistan), IFAD (International Fund for Agricultural Development).

Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasi (IFAD) Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro va ixtisoslashtirilgan moliyaviy tashkiloti bo'lib, qarorgohi BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasi markazi bo'lgan Rim shahrida joylashgan. IFAD asosan qishloq aholisining loyihalariga investisiya kiritish va kambag'al qishloq aholisiga ko'proq oziq-ovqat yetishtirish va sotish, daromadlarini oshirishga yo'nalishlar beradi. Shu orqali kambag'allikni qisqartirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ovqatlanishni yaxshilash va barqarorlikni mustahkamlashga ko'maklashadi.

O'zbekiston aynan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasidagi xalqaro huquqiy hamkorligini BMTning ixtisoslashgan tashkiloti FAO bilan birinchi hamkorligini, tashkilotga 2001-yilda a'zo bo'lganidan beri amalga oshirib keladi.[1] Undan keyingi BMTning yana bir xalqaro jamg'armasi IFAD bilan o'z hamkorlik harakatlarini davom ettirishni yo'lga qo'ydi. Har ikkala tashkilotning oliy maqsadlaridan biri, butun dunyoda to'yib ovqatlana olmaslikni va ochlikni bartaraf etishga qaratilgan.

1978-yildan beri IFAD rivojlanayotgan mamlakatlarga 410 milliondan ortiq odamni qashshoqlikdan xalos qilish imkoniyatini beruvchi loyihalar orqali grantlar va past foizli kreditlar sifatida 15 milliard AQSH dollaridan ortiq sarmoya kiritib va shu orqali qishloq jamoalarini yaratishga yordam berib kelmoqda.[IFAD and FAO combine their expertise for better management of projects in fragile states.[2]

Shuningdek, IFAD xalqaro moliya instituti hisoblanib, u BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi markazi bo'lgan Rimda joylashgan BMTning ixtisoslashgan agentligi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi 2011-yil 19-20-fevral kunlari Rimda bo'lib o'tgan IFAD boshqaruvchilar kengashining 34-sessiyasida ilk bor bizning davlptimiz rasman ushbu jamg'armaning to'laqonli a'zosiga aylangan.[3]

O'zbekistonda IFAD jamg'armasining hamkorlik asoslari qishloq xo'jaligi sohasidagi kichik korxonalaridan iborat ishlab chiqarish tizimlarini kengaytirish hisobiga qishloq aholisi daromadlarining barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilgan.

O‘zbekistonda yanada ochiq va bozorga yo‘naltirilgan iqtisodiyotni barpo etishga qaratilgan katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi siyosat yo‘nalishi qishloq xo‘jaligining eksportga yo‘naltirilgan iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi sifatidagi ahamiyatiga, qishloq joylarni jonlantirish va dehqon (mayda dehqon) xo‘jaliklarining ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanishga e‘tiborni kuchaytirishni o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston aholisi hozirda barqaror sur‘atlarda o‘sib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining soo‘ngi ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonning hozirgi aholisi soni 34 875 757 kishini tashkil qiladi. BMT 2022-yil 1-iyul holatiga ko‘ra aholi sonini 34 627 652 kishi deb hisoblaydi, ammo kelgusi bir necha o‘n-yilliklarda bu ko‘rsatkich 2070-yilda 44,4 million kishiga yetguncha o‘sishi kutilmoqda. Asr oxiriga kelib, aholi soni taxminan 42,27 million kishini tashkil qiladi.[4]

O‘zbekiston hozirda-yiliga 1,48 foiz o‘smoqda. Aholining o‘sish sur‘ati 2016-yildagi 1,66 % dan 1,48% gacha kamaydi, bu tendentsiya 2070-yilgacha davom etishi kutilmoqda.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda tug‘ilish koeffitsiyenti har bir ayolga 2,43 tug‘ilishni, o‘rtacha yoshi esa 27,8 yoshni tashkil etadi, bu esa aholi sonining o‘shishini davom ettirish imkonini beradi. Hozirgi vaqtda tug‘ilish darajasi aholini almashtirish uchun etarlicha yuqori bo‘lsa-da, bu 1980-yilda tug‘ilish darajasi har bir ayolga 5,46 tug‘ilishni tashkil etganining yarmidan kam.[5]

O‘zbekistonning 32,9 million aholisining 49,5 foizi qishloqlarda, shuningdek, kam ta‘minlangan aholining 75 foizi istiqomat qiladi. Ularning deyarli uchdan ikki qismi qishloq xo‘jaligidan kun kechiradi. Qishloqlarda qashshoqlik darajasi asta-sekin kamayib, 2015-yilda 13,7 foizni tashkil etgan bo‘lsa-da, u mintaqaviy o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqoriligicha qolmoqda.

Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasining statistik ma‘lumotlariga ko‘ra 2017-yilda har bir kishi boshiga yalpi ichki mahsulot 1980 AQSH dollarini tashkil etgan O‘zbekiston past o‘rta daromadli mamlakatlar qatoridan joy olganligini keltirib o‘tgan.[6]

Kichik dehqon oilalari jiddiy muammolarga duch kelishmoqda, xususan, yer va sug‘orish suvidan foydalanish cheklangan. Ishlab chiqarish aktivlari, yaxshi infratuzilma, energiya, zamonaviy texnologiyalar va tabiiy ofatlar va iqlim o‘zgarishi muammolariga qarshi kurashish uchun bilimlarning yo‘qligi ham qishloq joylarda unumdorlikning pastligining asosini tashkil etadi.

Bunday holatlarini oldini olish halqaro tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlik harakatlari orqali yengillashtirish mumkin. IFADning O‘zbekiston bilan hamkorlik harakatlarini ilk bor 2012-yildan buyon O‘zbekistonga o‘z loyihalari bilan ko‘maklashayotganida ko‘rishimiz mumkin. Yani: dixon fermerlari, qishloq ayollari va yoshlariga alohida e‘tibor qaratgan holda, kichik miqyosdagi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi va qishloq tadbirkorlik tizimlari orqali qishloq aholisining barqaror daromadlarini oshirishga yordam berib keladi.

O‘zbekiston Respublikasi va IFAD Jamg‘armasining o‘zaro halqaro hamkorlik asoslarini ularning ikki tamonlama tuzilgan 1 ta davlat dasturi va 3 ta asosiy loyiha dasturlarida ko‘rishimiz mumkin. Jumladan:

1. 2017-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan strategik imkoniyatlar Davlat dasturi.[7]

2. 2019-yil uchun tuzilgan loyiha: Qishloq taraqqiyoti, Sut mahsulotlari qo‘shilish zanjirini rivojlantirish dasturi.[8]

3. 2020-yil uchun 2 ta yirik loyiha: Kredit va moliyaviy xizmatlar: qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish va modernizatsiya qilish loyihasi.[9]

4. 2021-yil uchun yana bir loyiha: Bog‘dorchilikni qo‘llab-quvvatlash loyiha[10] dasturi.

Yuqorida keltirgan ikki tamonlama hamkorlik harakatlarining ijrosini o‘rganib chiqsak, 2017-yili jamg‘armaning Ijroiya kengashi “O‘zbekistonda 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan mamlakat yangi strategik dasturi”ni tasdiqlanishi ushbu dastur orqali qishloq xo‘jaligi tizimlarining yuqori qo‘shilgan qiymatidan foydalanish uchun qishloq aholisining salohiyati va imkoniyatlarini oshirish, kichik fermer xo‘jaliklarining bozordagi ishtirokini ta‘minlash maqsadida ularning ishlab chiqarish aktivlari va raqobatbardoshligini ko‘paytirish kabi vazifalarga qaratilgan.

Xalqaro tashkilotning ko‘rsatkichida, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligiga eng qaram bo‘lgan dunyodagi beshta davlatdan biri bo‘lib, bu soha yalpi ichki mahsulotning 35 foizini va bandlikning qariyb 40 foizini tashkil qiladi.

2020-yil 4 avgust kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasi (IFAD) prezidenti Gilbert F.Xunbo va Bosh vazir o‘rinbosari, Investisiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov moliyalashtirish to‘g‘risidagi bitimni imzolash uchun virtual tarzda uchrashdi.

Sababi barchamizga ma‘lumki, O‘zbekiston iqtisodiyoti so‘nggi-yillarda dunyodagi eng yaxshi ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib, so‘nggi o‘n-yil ichida iqtisodiy o‘sish o‘rtacha 8 foizni tashkil etdi. Biroq, 2020-yil mart oyidan boshlab, iqtisodiy ko‘rinish COVID-19 epidemiyasi natijasida yomonlashdi.

Virtual uchrashuv chog‘ida IFADning O‘zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Vrey Jijyan o‘z bayonotida, “Inqiroz qishloq joylarda qashshoqlik darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan muammolarni keltirib chiqardi. IFAD pandemiyaning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini bartaraf etishga yordam berish uchun O‘zbekiston hukumati bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda”, deya o‘z fikrini bildirgan edi.[11]

Haqiqatdan ham, mamlakatdagi kam daromadli odamlarning 75 foizi qishloqlarda yashashga qaramay, so‘nggi-yillarda qishloqlarda qashshoqlik pasaygan bo‘lsa-da, bir qator muammolar dolzarbligicha qolmoqda. Sharqiy O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysidagi 375 mingdan ortiq qishloq aholisi zamonaviy dehqonchilik texnikasini joriy etish orqali o‘z daromadlarini oshirish, qishloq xo‘jaligini uzoq muddatli moliyalashtirish va qishloq joylarda ish o‘rinlari yaratish yo‘li bilan yangi moliyalashtirishdan foydalanishi haqida ham alohida to‘xtalib o‘tildi.

Shuningdek, uchrashuv chog‘ida, ADMP (Agriculture Diversification and Modernization Project) loyiha umumiy qiymati 356,9 million dollarni tashkil etadigan, shundan 93,5 million dollari IFAD tomonidan amalga oshirilishi, 46,2 million dollar miqdoridagi yangi kreditga qo‘shimcha ravishda, IFAD loyiha 46,2 million AQSH dollari miqdoridagi kredit (asl kredit), grant (asl) 0,3 million dollar va grant (qo‘shimcha to‘ldirish granti) bilan moliyalashtirdi.

Ushbu kelishilgan loyiha O‘zbekiston uchun qo‘yilgan maqsadi: mahsuldorlikni oshirish va bozorga kirish, shuningdek, tabiiy resurslarni boshqarishni yaxshilash orqali tanlangan qiymat zanjirlarining inklyuzivligi va rentabelligini oshirish orqali qishloq aholisining daromadlari va turmush tarzini yaxshilashdan iborat. Loyiha qiymat zanjirining har bir bosqichini tahlil qilishga va qiymat zanjiri ishtirokchilari, ayniqsa Dexon fermerlarining mahsuldorligi, rentabelligi va raqobatbardoshligini oshirish potentsialiga ega bo‘lgan ehtiyojlarga sarmoya kiritishga yo‘naltirilgan talabga asoslangan yondashuvni targ‘ib qiladi.

Qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish va modernizatsiya qilish loyihasi (ADMP) o‘zaro bog‘liq bo‘lgan uchta komponentdan iborat:

Inklyuziv qiymat zanjirini rivojlantirish, manfaatdor tomonlarning salohiyatini oshirish va barqaror va samarali ishlashini, shuningdek, agrobiznes uchun samarali muhitni rag‘batlantirish.

Inklyuziv qishloq moliyasi, maqsadli kichik xo‘jaliklar o‘rtasida mahsuldorlik va samaradorlikni oshirish, turli ishtirokchilarga foydali qiymat zanjirlariga o‘z investisiyalarini ko‘paytirish imkonini beradi.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish, yer unumdorligini oshirish va suv xo‘jaligini boshqarish bo‘yicha salohiyatini oshirish maqsadida suv iste‘molchilari uyushmalari (SJU) tomonidan boshqariladigan xo‘jaliklararo sug‘orish tarmog‘ini modernizatsiya qilish orqali iqlimga chidamli qishloq infratuzilmasi.[12]

Loyiha faoliyati mamlakatimizning, Farg‘ona vodiysida Andijon, Farg‘ona va Namangan viloyatlarida jamlangan. Maqsadli guruhlarga Dexon fermer xo‘jaliklaridagi kam ta‘minlangan qishloq xo‘jaliklari, xususiy bog‘dorchilik va chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi kichik fermerlar, agrofirma kiradi. Bugungi kunda ushbu loyixa asosida, dexon va fermer xo‘jaliklari boshlig‘i ayollar, qishloq yoshlari ishtirokini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Ushbu xalqaro jamg‘arma, 2021-yilda umumiy qiymati 81,7 million AQSH dollari bo‘lgan 98800 ta uy xo‘jaligiga bevosita foyda ko‘rishga mo‘ljallangan uchta ssuda asosida moliyalashtiriladigan loyiha/dasturlarga 81,7 million AQSH dollari miqdorida mablag‘ ajratgan.[13]

Navbatdagi yana bir yirik loyiha dasturining mazmuni, 2021-yildagi Bog‘dorchilikni qo‘llab-quvvatlash loyihasining dastlabki loyihasi (HSP) ilk bor IFAD Ijroiya kengashi tomonidan 2012-yil

3 aprelda tasdiqlangan. 2013-yil 17-dekabrda IFAD tomonidan moliyalashtirishning birinchi to'lovi bilan kuchga kirgan. Loyiha maqsadlarini faoliyati 2021-yilda ham o'z faoliyatini davvom ettirgan. Bog'dorchilikni qo'llab-quvvatlash loyihasining maqsadlari quydagilar:

- turmush darajasini yaxshilash,
- loyiha hududida qishloq aholisining iqtisodiy farovonligini yanada oshirish,
- kichik dehqonlarning daromadlari va aktivlarini oshirish?
- bog'dorchilik kichik sektoridagi fermerlar, qayta ishlovchilar va xizmat ko'rsatuvchilarini

ko'paytirish,

- kichik xo'jaliklar va ichki va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yaxshilash;
- ishlab chiqaruvchilar, protsessorlar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar tomonidan

investisiyalarning ko'payishi

- bog'dorchilik sohasida ishlab chiqarish aktivlari va dehqonchilik samaradorligini oshirish,
- ishlab chiqarish fondlari va mahsulotlarning harakatchanligi. Bu harakatlar amalga

oshishi,[14]

-eksport bozorlari, oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash, daromadlar va bandlikni oshirish kabi maqsad va undan kutiladigan natijalar yuqoridagi loyiha dasturida keltirib o'tilgan edi. Ammo bugungi kunda ushbu natijalarga tezlik bilan erishish uchun albatta boshqa omillarning ham ta'siri sezilarli bo'ladi. Misol uchun, iqlim o'zgarishi, pandemiyaning hamon davom etayotganligi kabi tabiiy sabablar belgilangan maqsadga erishishda bosqichma-bosqich amalga oshirishimizni taqazo etadi.

Ta'kidlash kerak, IFAD O'zbekistonda bog'dorchilik va sut sanoati sohalariga kreditlar ajratgan birinchi xalqaro moliya institutlaridan biri hisoblanadi.[15] Ikki tomonlama o'zaro munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida 2020-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.12.2020-yildagi PQ-4922-son "O'zbekiston respublikasining BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, BMT Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasi hamda BMT Butunjahon oziq-ovqat dasturi bilan hamkorligini kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori asosida IFAD bilan "Yo'l xaritasi" tasdiqlanganligi so'zimizning isboti sifatida ko'rishimiz mumkin.

Mamlakatimizning O'zbekiston uchun 2017-2022-yillarga mo'ljallangan strategik imkoniyatlar dasturi (COSOP) quyidagilarga qaratilgan:

qishloq aholisining yuqori qiymatli qishloq xo'jaligi tizimlaridan foydalanish imkoniyatlarini va qobiliyatini oshirish;

qishloq joylaridagi kichik ishlab chiqarish subektlarining bozorlardagi ishtirokini faollashtirish uchun ishlab chiqarish aktivlarini va raqobatbardoshligini oshirish;

kichik ishlab chiqaruvchilarning tabiiy resurslardan ekologik jihatdan barqaror foydalanish qobiliyatini oshirish va ularning iqtisodiy faoliyatiga ta'sir qiluvchi iqlim o'zgarishlari va zarbalarga moslashish malakasini oshirishga[17] qaratilgan.

Shu-yilning 2022-yil 25-oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasi (IFAD) va O'zbekiston hukumati o'rtasida ikki tomonlama uchrashuv ko'rinishidagi an'anaviy o'tkazilib kelinadigan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda IFAD hamda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hamkorligida ishlab chiqilgan "O'zbekistonda 2023-2027-yillarga mo'ljallangan mamlakat yangi strategik dasturi" (COSOP), shuningdek, O'zbekistonda IFADning rasmiy vakolatxonasini ochish masalalari muhokama qilindi.

IFADning O'zbekistondagi mamlakat direktori Fidi Radjaonson, jamg'arma vise prezidenti Donal Braun, ushbu tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha ko'p mamlakatli vakolatxonasi rahbari Bernard Xen, IFADning Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha hududiy bo'limi direktori Dina Salex xonim, IFAD hamkorligi bo'yicha direktor Maks von Bonsdorf, shuningdek, O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov, suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev, qishloq xo'jaligi vazirining iqtisod, innovasion rivojlanish va investisiyalar masalalari bo'yicha maslahatchisi Alisher Shukurov hamda tegishli vazirlik va idoralar, xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi.[18]

Ushbu yig‘ilishni o‘tkazishdan asosiy maqsad oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo‘jaligi sohasi rivoji yo‘lida moslashuvchan investisiyalar uchun asosiy tarkibiy cheklovlarni qayta ko‘rib chiqish va pirovardida donorlar faoliyatini samarali muvofiqlashtirish uchun takliflarni ishlab chiqishdan iborat bo‘lib, kelgusida O‘zbekiston va IFAD o‘rtasida hamkorlik harakatlarini doimiy yanada barqarorlashtirishdan iborat edi.

Yig‘ilish avvalida IFADning “O‘zbekistonda 2023-2027-yillarga mo‘ljallangan mamlakat yangi strategik dasturi” (COSOP) taqdimoti bo‘lib o‘tdi. Uchrashuv davomida ushbu strategiya loyihasining muhokamasida, hududlarda IFAD loyihalarini amalga oshirish natijasida 5 mingdan ortiq doimiy yangi ish o‘rinlari yaratilganligi, 100 mingdan ortiq benefisiar turli imtiyozlarga ega bo‘lganligi, hamda O‘zbekiston amalga oshirilayotgan islohotlar ko‘lami va samaradorligi bo‘yicha dunyoning eng yaxshi islohotchi davlatlarning “20 taligi”ga kiritilganligi haqida ma‘lumot berildi.

Shuningdek, “O‘zbekistonda keyingi-yillarda qishloq xo‘jaligida amalga oshirilayotgan tub islohotlar zamonamizning global muammolariga javob beradigan agrar va oziq-ovqat tizimiga samarali o‘tishning muhim omiliga aylanayotganligi to‘g‘risida, keyingi 5-yil davomida biz dehqon va fermerlar daromadlarini kamida ikki baravar oshirish, 2026-yil oxirigacha qishloq xo‘jaligining barqaror o‘sishini ta‘minlashni maqsad qilganmiz.

Biz Toshkentda IFAD ning vakolatxonasi ochilishini mamnuniyat bilan qabul qilamiz. Ishonchim komilki, IFADning ishlab chiqilayotgan 2023-2027-yillarga mo‘ljallangan strategik imkoniyatlar mamlakat dasturi hamkorligimizni yangi bosqichga olib chiqadi. Uning negizida mujassam bo‘lgan yo‘nalishlar davlatimiz rahbari tomonidan tasdiqlangan 10-yillik “Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasi”ni amalga oshirish natijalarini mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz. Uning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, raqobatbardoshlikni oshirish, agrotarmoqqa bozor mexanizmlarini joriy etish va rivojlantirishdan iborat”, – deya ta‘kidlab o‘tdi o‘z chiqishida O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vaziri Aziz Voitov.[19]

O‘zbekistonda IFAD kreditlari kichik qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi va qishloq tadbirkorlik tizimlari orqali qishloq aholisining barqaror daromadlarini oshirishga yordam beradi.

Prezidentimiz tomonidan joriy-yil 15-sentyabr kuni imzolangan “Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasi ishtirokida “qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya va modernizatsiya qilish” loyihasini amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori bu borada muhim qadam bo‘ldi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Negaki, unga muvofiq, Loyihani amalga oshirish doirasida Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasining krediti hisobidan xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) va transport vositalari bojxona to‘lovlaridan (bojxona rasmiylashtiruvi uchun yig‘imlardan tashqari), qo‘shilgan qiymat solig‘idan va yig‘imlardan ozod qilinadi.

Prezidentimiz qaroriga asosan Qishloq xo‘jaligi vazirligi endilikda Loyihaning o‘z vaqtida va to‘liq amalga oshirilishini hamda natijadorligini ta‘minlaydi. Loyihada ishtirok etuvchi tijorat banklari zimmasiga kredit liniyasini boshqarish, Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasi qarzining o‘z vaqtida o‘zlashtirilishi va maqsadli foydalanilishini ta‘minlash, shuningdek, subloyihalarni amalga oshirish bo‘yicha hisobot va monitoringni yuritish vazifalari yuklanadi.

Xulosa shuki, mazkur qarordan ko‘zlangan maqsad bitta – O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan Strategiyasi ijrosini ta‘minlash va Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasi bilan hamkorlikni kengaytirish. Uning ijrosi esa mahsulot ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishni kengaytirish asosida qishloq aholisi bandligi va daromadini oshirishga xizmat qiladi.

FAO bilan O‘zbekistonning hamkorlik qilish jarayonining o‘ziga xos xususiyati shundaki, u mintaqaviy va global oziq-ovqat inqirozi bilan bog‘liq bo‘lgan davlatlar o‘rtasidagi o‘sib borayotgan o‘zaro bog‘liqlik sharoitidagi ochlikni bartaraf etish hamda oziq-ovqat havfsizligini oldini olishga oid harakatlarini amalga oshirilmoqda.

Qashshoqlikning ekstremal shakllarini yengish bo'yicha Mingyillik Rivojlanish Maqsadiga erishganligi sababli, yuqorida aytib o'tilganidek, ochlik kambag'allikning sababi va oqibati ekanligini yodda tutish kerak.[20]

FAOning ustav maqsadlaridan kelib chiqqan holda, barcha hamkorlikka oid hujjatlar FAOning maqsadlarini tarmoqlararo hamkorlik va sheriklik aloqalarini rivojlantirish tamoyillariga asoslangan holda shakllantiradi. Strategiya FAO tez o'zgaruvchan dunyo sharoitida moslashuvchanlikni qo'llagan holda, o'z ustav vazifalarini maqsadli va izchil bajarishga qodirligini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekistonda oziq-ovqat sohasidagi hamkorlikning mustahkamlanayotganligini davlatimizning IFAD jamg'armasi bilan qishloq xo'jaligi sohasidagi kichik korxonalaridan iborat ishlab chiqarish tizimlarini kengaytirish hisobiga qishloq aholisi daromadlarining barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilyotganligi ham jamiyatda kambag'allikni bartaraf etish bilan bog'liq bo'lgan bir harakat deb ko'rishimiz mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Aziza Khodjayeva Bahtiyarovna, (2021). International Legal Cooperation Between FAO And Uzbekistan. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 3(01), 112–119. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume03Issue01-19>
2. IFAD and FAO combine their expertise for better management of projects in fragile states. <https://www.ifad.org/en/web/latest/-/news/ifad-and-fao-combine-their-expertise-for-better-management-of-projects-in-fragile-states>
3. <https://www.ifad.org/en/web/operations/w/country/uzbekistan>
4. Uzbekistan population 2022 (live):. <https://worldpopulationreview.com/countries/uzbekistan-population>
5. Uzbekistan population 2023 (live):. <https://worldpopulationreview.com/countries/uzbekistan-population>
6. <https://www.ifad.org/en/w/member/uzbekistan>
7. https://www-ifad-org.translate.goog/en/web/operations/w/country/uzbekistan?_x_tr_sl=fy&_x_tr_tl=uz&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wap
8. Uzbekistan 1100001714: DVCDP Supervision Report October 2020, Project: Rural Development: Dairy Value Chains Development Program. <https://www.ifad.org/en/-/document/uzbekistan-1100001714-dvcdp-supervision-report>
9. https://www.ifad.org/en/-/document/uzbekistan-2000001283-admp-uzb-supervision-report-june-2020?p_1_back_url=%2Fen%2Fsearch%3Fq%3DUzbekistan%2Band%2BIFAD.Uzbekistan1100001606:HSP+Supervision+Report+October+2019
10. Project: Credit and Financial Services: Horticultural Support Project. <https://www.ifad.org/documents/38711624/40330956/Uzbekistan+1100001606+HSP+Project+Completion+Report.pdf/ad781154-b4ea-145d-be8e-09adb4987a02?t=1601654507000>
11. IFAD and Uzbekistan bring improved incomes and livelihoods to the Fergana valley. 2020 y. <https://www.ifad.org/en/web/latest/-/news/ifad-and-uzbekistan-bring-improved-incomes-and-livelihoods-to-the-fergana-valley>
12. Agriculture Diversification and Modernization Project. <https://www.ifad.org/en/web/operations/-/project/2000001283>
13. <https://www.ifad.org/en/web/knowledge/-/publication/investing-in-rural-people-in-uzbekistan> https://www-ifad-org.translate.goog/en/web/knowledge/-/publication/investing-in-rural-people-in-uzbekistan?_x_tr_sl=fy&_x_tr_tl=uz&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
14. Republic of Uzbekistan Horticultural Support Project (HSP) Project Performance Evaluation Approach Paper. 2021y. 33p.
15. https://ioe.ifad.org/documents/38714182/41120203/PPE_HSP_Final_Approach_Paper.pdf/7c03b077-c21e-95f4-b439-3825d4d7e7bd
16. O'zbekiston va IFAD Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va global muammolarni yengish yo'lida strategik hamkorligi. <https://www.agro.uz/11-04469/> (Strategic cooperation between

Uzbekistan and IFAD to ensure food security and overcome global problems) <https://www.agro.uz/11-04469/>

17. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.12.2020-yildagi PQ-4922-son. O‘zbekiston Respublikasining BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti, BMT Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish xalqaro jamg‘armasi hamda BMT Butunjahon oziq-ovqat dasturi bilan hamkorligini kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/5164680>. (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan, No. PQ-4922 of 15.12.2020. With the Food and Agriculture Organization of the Republic of Uzbekistan, the International Fund for Agricultural Development of the United Nations and the World Food Program of the United Nations on measures to expand and deepen cooperation. <https://lex.uz/docs/5164680>)

18. Republic of Uzbekistan Country strategic opportunities programme 2017-2021. https://www.ifad.org/en/-/document/country-strategic-opportunities-program-3?p_1_back_url=%2Fen%2Fsearch%3Fq%3DUzbekistan%2Band%2BIFAD

19. Uzbekistan and IFAD renew strategic partnership to address global challenges including food supply. <https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/uzbekistan-and-ifad-renew-strategic-partnership-to-address-global-challenges-including-food-supply>

20. O‘zbekiston va IFAD Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va global muammolarni yengish yo‘lida strategik hamkorlikni kengaytirilmoqda. <https://www.agro.uz/11-04469/> (Uzbekistan and IFAD are expanding strategic cooperation to ensure food safety and overcome global problems. <https://www.agro.uz/11-04469/>)

21. Strengthening the international partnership for effective poverty reduction. Committee for Development Policy. United Nations. Geneva, 2007. <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/cdp-policy-note-2007/>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000